

Rio Branco Lidera Inflação Nacional

Janeiro de 2026

Projeto: MONITORAMENTO DO IPCA 2026

Programa de Educação Tutorial
PET Economia

Acesse
Sistema de Monitoramento da Inflação - SMI

https://y2c0z2-rubicleis-gomes.shinyapps.io/IPCA_Rio_Branco/

Rio Branco - Acre

Coordenador: Dr. Rubicleis G. Silva

Período de Referência:
Janeiro/2026

Data de Publicação:
13 de fevereiro de 2026

Panorama Inflacionário Nacional

Conhecendo o IPCA

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é o indicador oficial da inflação brasileira, calculado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Este índice mede a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumida por famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos.

No contexto nacional, a inflação reflete as pressões de demanda e oferta na economia, sendo influenciada por fatores como política monetária, câmbio, preços de commodities e choques de oferta. O acompanhamento sistemático deste indicador é fundamental para a formulação de políticas econômicas e para o entendimento da dinâmica inflacionária do país.

Principais características do IPCA:

- Abrange famílias de 1 a 40 salários mínimos
- Pesquisa realizada em 16 regiões metropolitanas
- Cesta com mais de 400 produtos e serviços
- Metodologia alinhada com padrões internacionais

O IPCA nacional de Janeiro

O IPCA nacional registrou variação de 0,33% em janeiro de 2026, o resultado reflete a movimentação dos preços entre os meses de janeiro de 2026 e dezembro de 2025. No acumulado de 12 meses, o país possui uma inflação de 4,44%, próximo ao limite superior da meta de inflação.

A Tabela 1, mostra os grupos do IPCA que exerceram as maiores pressões inflacionárias em janeiro, que foram: **Comunicação** (0,82%), **Saúde e cuidados pessoais** (0,70%) e **Transportes** (0,60%). Este último grupo merece destaque especial, pois além de apresentar variação significativa, possui peso expressivo na cesta (20,39%), resultando no maior impacto individual sobre o índice geral (0,12 p.p.). Por outro lado, os grupos **Vestuário** (-0,25%) e **Habituação** (-0,11%) contribuíram para amenizar as pressões inflacionárias, com o primeiro exercendo impacto negativo de 0,01 p.p. e o segundo de 0,02 p.p. sobre o resultado final.

Quando analisamos a contribuição efetiva de cada grupo para a formação do IPCA, observa-se que o impacto não depende apenas da magnitude da variação, mas também do peso que cada categoria possui na cesta de consumo. O grupo **Transportes**, mesmo não sendo o que apresentou a maior variação percentual, foi responsável pelo maior impacto positivo (0,12 p.p.) sobre o IPCA, devido ao seu peso significativo de 20,39%. Situação semelhante ocorre com **Saúde e cuidados pessoais**, que com peso de 13,63% e variação de 0,70%, contribuiu com 0,10 p.p. para o resultado. É mister observar que o grupo **Comunicação**, apesar de registrar a maior variação (0,82%), teve impacto relativamente menor (0,04 p.p.) devido ao seu peso reduzido na cesta (4,55%). Esta dinâmica mostra a importância de considerarmos tanto a intensidade das variações quanto a representatividade de cada grupo no orçamento familiar para uma compreensão adequada dos movimentos inflacionários.

Tabela 1: IPCA Nacional por Grupos Inflacionários - Janeiro de 2026

Grupos	Varição (%)	Peso (%)	Impacto (p.p.)
Índice Geral	0,33	100,00	0,33
1. Alimentação e bebidas	0,23	21,42	0,05
2. Habitação	-0,11	15,43	-0,02
3. Artigos de residência	0,20	3,50	0,01
4. Vestuário	-0,25	4,71	-0,01
5. Transportes	0,60	20,39	0,12
6. Saúde e cuidados pessoais	0,70	13,63	0,10
7. Despesas pessoais	0,41	10,32	0,04
8. Educação	0,02	6,05	0,00
9. Comunicação	0,82	4,55	0,04

Fonte: (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2026)
Nota: Variação refere-se ao período dezembro/2025 a janeiro/2026. Valores em vermelho destacam os grupos com maiores variações.

A análise dos produtos que mais influenciaram o IPCA de janeiro de 2026, conforme apresentado na Tabela 2, indica pressões inflacionárias significativas em itens essenciais do orçamento familiar. O destaque negativo fica por conta da **gasolina**, que com variação negativa de 2,06% e peso expressivo de 5,07% na cesta de consumo, foi responsável pelo maior impacto individual (0,1044 p.p.) sobre o índice geral, contribuindo para o aumento da inflação. Outros produtos que exerceram pressões inflacionárias relevantes incluem o **ônibus urbano**, com variação substancial de 5,14%, e o **tomate**, que apresentou a maior alta percentual entre todos os itens analisados (20,52%). É importante observar que mesmo produtos com variações mo-

deradas, como **aluguel residencial** (0,76%) e **automóvel novo** (0,81%), exerceram impactos significativos devido aos seus pesos elevados na cesta de consumo (3,67% e 3,01%, respectivamente).

Por outro lado, o cenário inflacionário foi amenizado por quedas expressivas em diversos produtos e serviços, com destaque especial para a **energia elétrica residencial**, que registrou deflação de 2,73% e, devido ao seu peso considerável de 4,16% na cesta, proporcionou o maior alívio inflacionário individual (-0,1136 p.p.). O setor de transportes apresentou comportamento divergente, com **transporte por aplicativo** registrando queda acentuada de 17,23% e **passagem aérea** com redução de 8,90%, contribuindo negativamente em 0,0610 p.p. e 0,0660 p.p., respectivamente. Em relação a alimentação, produtos básicos como **leite longa vida** (-5,59%), **ovo de galinha** (-4,48%) e **óleo de soja** (-3,32%) colaboraram para conter as pressões inflacionárias, evidenciando um movimento de correção de preços em alguns alimentos essenciais após períodos de alta.

Tabela 2: *Produtos com Maiores Impactos no IPCA - Janeiro de 2026*

Bens/Serviços	Variação (%)	Peso (%)	Impacto (p.p.)
Principais Impactos Positivos			
Gasolina	2,06	5,0679	0,1044
Ônibus urbano	5,14	1,0695	0,0550
Taxa de água e esgoto	2,56	1,8642	0,0477
Tomate	20,52	0,1966	0,0403
Perfume	2,94	1,0385	0,0305
Aluguel residencial	0,76	3,6744	0,0279
Automóvel novo	0,81	3,0147	0,0244
Refeição	0,66	3,6196	0,0239
Etanol	3,44	0,6829	0,0235
Plano de saúde	0,49	4,1473	0,0203
Principais Impactos Negativos			
Energia elétrica residencial	-2,73	4,1624	-0,1136
Passagem aérea	-8,90	0,7418	-0,0660
Transporte por aplicativo	-17,23	0,3541	-0,0610
Leite longa vida	-5,59	0,6515	-0,0364
Ovo de galinha	-4,48	0,2473	-0,0111
Frango em pedaços	-1,41	0,6574	-0,0093
Óleo de soja	-3,32	0,2715	-0,0090
Arroz	-1,55	0,5243	-0,0081
Café moído	-1,18	0,6448	-0,0076
Calça comprida feminina	-1,64	0,3259	-0,0053

Fonte: (Silva, 2026)

Nota: Variação refere-se ao período dezembro/2025 a janeiro/2026. Valores em vermelho destacam maiores impactos positivos; em azul, maiores impactos negativos.

A decomposição entre variação, peso e impacto mostra que a contribuição efetiva de cada produto para o IPCA resulta da interação complexa entre esses três fatores. Produtos como **tomate**, apesar da variação extremamente elevada de 20,52%, tiveram impacto relativamente menor (0,0403 p.p.) devido ao seu peso reduzido na cesta (0,20%). Inversamente, itens com variações mais moderadas, mas pesos significativos, como **plano de saúde** (0,49% de variação e 4,15% de peso), conseguiram exercer influência considerável sobre o resultado final. Esta análise reforça a importância de se monitorar não apenas os produtos com maiores variações percentuais, mas também aqueles que, mesmo com oscilações menores, possuem representatividade expressiva no orçamento das famílias brasileiras, dado que pequenas alterações em seus preços podem ter efeitos amplificados sobre o índice geral de inflação.

Conhecendo a Inflação de Rio Branco

Rio Branco Comparada

O comportamento inflacionário nas principais capitais e regiões metropolitanas brasileiras em janeiro de 2026 apresentou significativa heterogeneidade, conforme demonstrado na Tabela 3. No que se refere à variação mensal, observa-se um intervalo expressivo entre as localidades, com **Rio Branco** registrando a maior alta (0,81%), seguida por **Salvador** (0,52%) e **Campo Grande** (0,48%), enquanto **Belém** apresentou a menor variação (0,16%), acompanhada por **Goiânia** (0,22%) e **São Luís** (0,23%).

Quando analisamos o IPCA acumulado em 12 meses, o cenário revela padrões distintos de pressão inflacionária regional: **Grande Vitória** e **Porto Alegre** lideram com 5,06% cada, seguidas por **São Paulo** (4,92%) e **Recife** (4,50%), enquanto as menores taxas acumuladas foram registradas em **São Luís** (3,56%), **Campo Grande** (3,60%) e **Belém** (3,69%).

Rio Branco merece destaque especial, uma vez que registrou a maior variação mensal do IPCA entre todas as capitais pesquisadas (0,81%), representando mais que o dobro da média nacional de 0,33% no período. Apesar desta

pressão inflacionária significativa no mês de janeiro, a capital acreana mantém seu IPCA acumulado em 12 meses em patamar relativamente controlado (4,47%), posicionando-se na faixa intermediária entre as demais capitais analisadas.

A posição de Rio Branco no ranking inflacionário regional requer monitoramento contínuo, especialmente considerando as particularidades geográficas e sua condição de pequena economia importadora.

Tabela 3: *IPCA por Capitais e Regiões Metropolitanas - Janeiro de 2026*

Município/Região Metropolitana	Janeiro/26 (%)	Acumulado 12m (%)
Rio Branco (AC)	0,81	4,47
São Luís (MA)	0,23	3,56
Aracaju (SE)	0,40	4,29
Campo Grande (MS)	0,48	3,60
Goiania (GO)	0,22	4,38
Brasília (DF)	0,26	4,41
Belém (PA)	0,16	3,69
Fortaleza (CE)	0,47	4,43
Recife (PE)	0,28	4,50
Salvador (BA)	0,52	3,94
Belo Horizonte (MG)	0,44	3,98
Grande Vitória (ES)	0,42	5,06
Rio de Janeiro (RJ)	0,30	3,69
São Paulo (SP)	0,28	4,92
Curitiba (PR)	0,41	4,36
Porto Alegre (RS)	0,23	5,06

Fonte: (Silva, 2026)

Nota: Valores em vermelho destacam os maiores índices; em azul, os menores. Rio Branco apresentou a maior variação mensal entre todas as capitais pesquisadas.

Os Grupos Inflacionários

A análise dos dados do IPCA de Rio Branco, Acre, para janeiro de 2026 revela um cenário de contágio inflacionário, pois todos os grupos que compõem o IPCA apresentaram aumentos em relação a dezembro de 2025. Conforme a Tabela 4, o grupo Habitação apresentou a maior variação mensal (2,62%), seguido por Saúde e cuidados pessoais (1,25%) e Comunicação (0,80%). Em contrapartida, os grupos Vestuário (0,07%) e Educação (0,18%) registraram as menores variações.

Do ponto de vista do impacto efetivo sobre o IPCA, observa-se que o grupo Habitação, apesar de possuir peso relativamente menor (12,75%), exerceu o maior impacto (0,3340 pontos percentuais) devido à sua elevada variação de preços. O grupo Transportes, com o segundo maior peso na cesta de consumo (23,48%), contribuiu com 0,1738 pontos percentuais, enquanto Alimentação e bebidas, mesmo sendo o grupo de maior peso (23,40%), teve impacto moderado (0,0515

pontos percentuais) em função de sua baixa variação (0,22%).

Tabela 4: *Variação de preços por grupos do IPCA em Rio Branco, Acre - Janeiro de 2026*

Grupos	IPCA (%)	Pesos (%)	Impactos (p.p.)
1. Alimentação e bebidas	0,22	23,40	0,0515
2. Habitação	2,62	12,75	0,3340
3. Artigos de residência	0,70	4,59	0,0321
4. Vestuário	0,07	6,90	0,0048
5. Transportes	0,74	23,48	0,1738
6. Saúde e cuidados pessoais	1,25	12,58	0,1572
7. Despesas pessoais	0,21	8,50	0,0179
8. Educação	0,18	3,11	0,0056
9. Comunicação	0,80	4,68	0,0374

Fonte: (Silva, 2026)

Os mocinhos e vilões da Inflação

A análise detalhada dos bens e serviços específicos que compõem o IPCA de Rio Branco em janeiro de 2026 revela movimentos de preços bastante distintos entre os diferentes itens da cesta de consumo. Conforme apresentado na Tabela 5, os maiores impactos positivos foram observados na energia elétrica residencial (0,32 pontos percentuais), resultado de uma variação de 5,34% em um item com peso significativo (6,07%), seguida por automóvel novo (0,11 p.p.) e táxi (0,10 p.p.). Destaca-se o caso do táxi, que apresentou uma variação extraordinária de 28,49%, embora seu baixo peso (0,36%) tenha limitado o impacto sobre o índice geral.

Por outro lado, alguns itens exerceram pressão deflacionária no período, com destaque para os ovos de galinha, que registraram queda de 5,88% e impacto negativo de 0,02 pontos percentuais. Esta redução é particularmente perceptível no mercado local, onde a cartela com 30 ovos pode ser encontrada entre R\$ 10,00 e R\$ 13,00 em janeiro, refletindo uma oferta mais abundante ou redução nos custos de produção. Outros itens que contribuíram para conter a alta do índice foram arroz (-4,29%), passagem aérea (-3,29%) e conserto de automóvel (-1,14%), este último com impacto mais significativo (-0,04 p.p.) devido ao seu maior peso relativo na cesta de consumo (3,68%).

Tabela 5: *Varição de preços de bens e serviços específicos do IPCA em Rio Branco, Acre - Janeiro de 2026*

Bens/Serviços	Varição mensal (%)	Peso (%)	Impacto (p.p.)
Energia elétrica residencial	5,34	6,07	0,32
Automóvel novo	2,29	4,74	0,11
Táxi	28,49	0,36	0,10
Perfume	2,96	2,41	0,07
Motocicleta	1,94	1,74	0,03
Calça comprida masculina	-3,23	0,64	-0,02
Ovo de galinha	-5,88	0,38	-0,02
Passagem aérea	-3,29	1,07	-0,04
Arroz	-4,29	0,91	-0,04
Conserto de automóvel	-1,14	3,68	-0,04

Fonte: (Silva, 2026)

Indicadores Inflacionários

Os indicadores inflacionários complementares fornecem uma visão mais abrangente da dinâmica de preços, permitindo identificar tendências subjacentes e avaliar a persistência dos movimentos inflacionários.

O Índice de Difusão da Inflação - IDI

O Índice de Difusão da Inflação (IDI) de Rio Branco em janeiro de 2026 atingiu 62,00%, indicando que aproximadamente 6 em cada 10 itens da cesta de consumo apresentaram alta de preços no período. Conforme demonstrado na Tabela ??, este valor representa uma ligeira elevação em relação a dezembro de 2025 (61,20%) e situa-se próximo aos patamares observados em fevereiro de 2025 (62,20%) e agosto de 2025 (61,60%). Com 127 bens e serviços registrando aumento de preços em janeiro, o IDI confirma uma pressão inflacionária relativamente disseminada, embora não extrema, considerando que valores acima de 50% já indicam predominância de altas sobre quedas de preços.

A análise da série histórica revela uma trajetória com oscilações significativas ao longo de 2025, destacando-se os picos em abril (65,80%) e os vales em julho (47,20%). O comportamento do IDI em janeiro de 2026 sugere uma consolidação da tendência inflacionária observada no final de 2025, quando o índice se manteve consistentemente acima dos 60%. Esta dinâmica indica que, embora a inflação não esteja concentrada em poucos itens, existe uma pressão generalizada de custos que afeta a maior parte dos bens e serviços consumidos pela população rio-branquense, demandando atenção das autoridades monetárias para o monitoramento da evolução dos preços nos próximos meses.

Figura 1: *Índice de difusão da inflação de Rio Branco de fevereiro de 2025 a janeiro de 2026*

Fonte: (Silva, 2026)

Núcleos da Inflação

A análise dos núcleos de inflação do IPCA do Acre mostra uma aceleração significativa das pressões inflacionárias em janeiro de 2026 em comparação com dezembro de 2025. Conforme demonstrado na Tabela ??, todos os núcleos apresentaram elevação substancial: o IPCA-EX1 saltou de 0,88% para 0,99%, o IPCA-EX2 recuou de 0,64% para 0,49%, enquanto o IPCA-EX3 declinou de 0,78% para 0,52%. Paralelamente, o IPCA geral registrou alta de 0,59% em dezembro para 0,81% em janeiro, um aumento de 37% na variação mensal.

A elevação do IPCA-EX1 para 0,99%, que exclui alimentos no domicílio e combustíveis, indica pressões inflacionárias disseminadas em serviços e bens industrializados. O comportamento divergente entre os núcleos sugere que, enquanto alguns itens voláteis apresentaram moderação (refletido na queda dos núcleos EX2 e EX3), os componentes mais persistentes da inflação mantiveram trajetória ascendente. Adicionalmente, fatores regionais específicos do Acre, como custos logísticos elevados e dependência de produtos importados de outras regiões.

Tabela 6: Núcleos de inflação do IPCA de Rio Branco, Acre nos últimos 12 Meses

Ano/Mês	ipca_EX1	ipca_EX2	ipca_EX3	ipca_geral	ipca_MA
2026-01	0.990	0.490	0.520	0.810	-0.150
2025-12	0.880	0.640	0.780	0.590	-0.610
2025-11	0.170	-0.310	-0.410	0.150	-1.000
2025-10	0.190	0.890	0.930	0.100	-1.400
2025-09	-0.080	1.360	1.420	0.460	-0.330
2025-08	0.110	0.910	0.990	-0.080	-1.640
2025-07	0.140	0.090	0.110	-0.150	-1.180
2025-06	0.950	0.720	0.750	0.640	-0.690
2025-05	0.110	0.230	0.220	0.000	-0.560
2025-04	0.790	0.510	0.490	0.550	-0.260
2025-03	0.300	0.930	0.920	0.270	-0.940
2025-02	1.180	0.290	0.230	1.060	-0.470

Fonte: Elaborado pelo autor

Conclusões

A análise do IPCA de Rio Branco em janeiro de 2026 revela um cenário preocupante de aceleração inflacionária, com a capital acreana registrando a maior variação mensal (0,81%) entre todas as capitais brasileiras pesquisadas, superando em mais de duas vezes a média nacional de 0,33%. Este resultado reflete pressões inflacionárias generalizadas, evidenciadas pelo Índice de Difusão da Inflação de 62,00%, indicando que aproximadamente 127 bens e serviços apresentaram alta de preços no período. O grupo Habitação emergiu como principal vilão inflacionário, com variação de 2,62% e impacto de 0,3340 pontos percentuais, impulsionado principalmente pela energia elétrica residencial (5,34%), que sozinha contribuiu com 0,32 pontos percentuais para o resultado final.

Os núcleos de inflação apresentaram comportamento divergente, com o IPCA-EX1 atingindo

0,99%, sinalizando pressões persistentes em serviços e bens industrializados, enquanto os núcleos EX2 e EX3 mostraram moderação relativa. Esta dinâmica sugere que, embora alguns componentes voláteis tenham apresentado alívio, as pressões inflacionárias subjacentes permanecem elevadas. O setor de transportes, apesar de variação moderada (0,74%), exerceu impacto significativo (0,1738 p.p.) devido ao seu peso expressivo na cesta de consumo, enquanto alguns itens alimentares, como ovos de galinha (-5,88%) e arroz (-4,29%), proporcionaram alívio pontual às pressões inflacionárias.

Referências

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Tabela 7060 - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)**. [S. l.: s. n.], 2026. Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA). Disponível em:

<https://sidra.ibge.gov.br/tabela/7060>.

Acesso em: 11 fev. 2026.

SILVA, Rubicleis G. **Dashboard IPCA Rio Branco: Sistema Interativo de Monitoramento Inflacionário**. Rio Branco, 2026. Disponível em:

https://y2c0z2-rubicleis-gomes.shinyapps.io/IPCA_Rio_Branco/.

Acesso em: 11 fev. 2026.